

TRANSDIS
ZIPLINARITÄT

RHYTHMIK

MUSIK

BEWEGUNG

N°45, Mai 2024

INTRO

Ein transdisziplinäres Forschungsprojekt,
das Schule machen könnte
von Andrina Jörg, Corinne Vez, Julia Niederhauser **4**

FOKUS

Historische Perspektiven auf mögliche Transdisziplinaritäten
einer künstlerisch geprägten Rhythmik
von Dierk Zaiser **6**

Zwischen Musik und Bewegung
von Franziska Meyer **10**

Colliding in Performing
von Adrián Artacho Bueno, Rose Breuss,
William Edouard Franck, Johannes Hiemetsberger,
Leonhard Horstmeyer, Hanne Pilgrim **14**

Xala
von Ania Losinger **20**

Klänge choreografieren
von Andri Kyriakou **23**

PRAXIS

Klingende Vokale
von Céline Shuler, Annamaria Savona **27**

Rhythmik begegnet Miró
von Marianne Enaux **30**

RÜCKBLICK

Playtime an der HKB in Biel
von Claudia Wagner **32**

Musik bewegt Musik n°3
von Ella Bauer **33**

Körpermusik mit Marco Gautschin
von Andrea Kammermann, Suse Petersen **34**

INFO

Biografien, Tipps, Kalender **35**

Redaktion Rhythmik

Zita Bucher

Stefanie Dillier

Redaktionsleitung

Zita Bucher

T +41 (0)79 643 75 64

redaktion@rhythmik.ch

Gestaltung

Büro Amrhein, Sarnen

Cover und Bilder auf S. 13 + 26

Dersu Huber

© BFH-HKB, Musik und Bewegung –

Rhythmik

Lektorat

Gabriela Kuhn

Druck

Abächerli Media AG

Abonnementverwaltung

Geschäftsstelle Rhythmik Schweiz

c/o Céline Shuler

Ebnetsweg 36

4460 Gelterkinden

T +41 (0)77 508 30 87

(donnerstags, 10.00 – 12.00 Uhr)

sekretariat@rhythmik.ch

Abonnemente

Printabo: Fr. 50.— / € 47 (inkl. Porto)

PDF-Abo: Fr. 40.— / € 38

Student*innen erhalten Rabatt

www.rhythmik.ch/fachzeitschrift

Tarife Inserate und Kalender

www.rhythmik.ch/kalender

Nächste Ausgabe

Rhythmik N° 46, November 2024

Redaktionsschluss: 10. Oktober 2024

Colliding in Performing

Vier Perspektiven auf eine transdisziplinäre Performance

Text: Adrián Artacho Bueno, Rose Breuss, William Edouard Franck,
Johannes Hiemetsberger, Leonhard Horstmeyer, Hanne Pilgrim

Rhythmik, Chor.Leiten, Tanz und *Boom Operating*¹ trafen in der Performance ‚Tallis in Wonderland‘² aufeinander und kreierten einen gemeinsamen Raum. Im folgenden Beitrag beschreiben wir als Team künstlerisch Forschender³ dieses Aufeinandertreffen, einem pluralistischen Ansatz folgend, aus den verschiedenen disziplinären Perspektiven. In unserer Forschung spiegeln wir Modelle aus Physik und Mathematik in unseren künstlerischen Praktiken. Hier beleuchten wir anhand des Phänomens der ‚Kollision‘ unsere Begegnung als ‚Colliding in Performing‘.

Was verstehen wir unter einer Kollision? Der Begriff weckt vor allem physikalische Assoziationen von zwei Objekten, die aufeinander prallen. Aber selbst in der Physik fächert sich dieser Begriff weit auf und wir stellen uns die Frage, inwiefern auch Praktiken, Performende oder ganze Disziplinen kollidieren können? Beginnen wir unseren Beitrag also mit einer kurzen methodologischen Exkursion in die Physik. Dort können nicht nur Billardkugeln kollidieren, sondern ganze Galaxien, bestehend aus Hunderten von Millionen von Sternen können auf einander, in einander und durch einander fallen. Obwohl nur ein Bruchteil der Himmelskörper direkt in Kontakt kommt, spürt doch jeder einzelne das gravierende und gravitierende Ereignis.

**Selbst der Archetyp der Kollision
zweier Teilchen ist bei genauerer Betrachtung ein sich Überlagern von Feldern
und von realisierten oder nicht realisierten
Möglichkeiten.**

Hier beziehen wir uns auf die Quanteninterpretation einer Kollision, bei der sowohl die Positionen der Partikel sowie jedes nur denkbare Resultat in einem kontinuierlichen Möglichkeitsraum gleichzeitig existiert. Was allen diesen «Kollisionen» jedoch gemein ist, ist ein gemeinsamer zeitlicher Zusammenhang und insbesondere eine Aufgliederung in ein «Vorher», «Während» und «Nachher». Im Folgenden beleuchten wir das gemeinsame Wirken von vier audiokorporalen Disziplinen im Kontext einer gemeinsamen Performance unter der soeben skizzierten methodologischen Perspektive einer Kollision mit drei temporalen Referenzen.

Grafik von Hanne Pilgrim

Rhythmik (Hanne Pilgrim)

Die Arbeitsphase des «Vorher» bestand aus vielen (teils linearen, teils chaotischen) Suchbewegungen im Dialog mit den anderen Beteiligten. Am Anfang stand die gemeinsame Entscheidung für ein Werk / eine Partitur als Ausgangs- und Referenzpunkt für unser Kollisionsexperiment mit audiokorporalen Räumen. Thomas Tallis' Motette *Spem in Alium* schien uns insbesondere in Bezug auf die Relation von zeitlichen Ereignissen und Raumerleben sowie die Relation von Notation und Klangergebnis sehr spannend zu sein. Hierin ergab sich auch eine Verbindung zu einem Forschungslabor im ersten Projektjahr, das sich Ligetis *Lux Aeterna* gewidmet hatte. Dieses bildete damals als Werk und Partitur die Basis für unsere erste Performance *Conducting Spaces*⁴.

Die erste räumlich inszenierte Begegnung mit der Partitur *Spem in Alium* passierte im Rahmen der Performance ‚SP3M⁴⁵‘, einem von uns gestalteten Improvisationskonzept mit der Beteiligung der Disziplinen *Complexity Science*, *Tanz* und *Rhythmik*. In Folge wollten wir ein durchkomponiertes Programm für alle Disziplinen entwickeln, in welchem die Motette *Spem in Alium*

zudem live erklingen sollte. Als Rhythmikerin fragte ich mich, welches Werk ich zu Tallis' 40-stimmiger Motette in Beziehung setzen könne, um den audio-korporalen Möglichkeitsraum zu erweitern. Matthew Shlomowitz' Zyklus 'Popular Contexts – for one musician playing piano and sampler keyboard, as well as speaking, singing and performing physical movement' schien mir auf verschiedenen Ebenen interessant. Erstens, der sakrale Gedanke der «*Hoffnung auf einen Anderen*» in Tallis' Motette wird in Shlomowitz' Werk durch die klangliche Integration des komplexen Weltgeschehens gespiegelt. Unerhörte Klangwelten treffen hier aufeinander und zeigen in einem non-hierarchischen Nebeneinander durch neue Relationen einen Möglichkeitsraum auf. Zweitens, *Spem in Alium* spricht den Raum in einer sinnlich-dreidimensional strukturierten Bewegung, der in verschiedenen Stimmführungs- und Satztechniken aufeinander bezogenen Stimmen, an. Ebenso raumbezogen und greifbar ist Matthew Shlomowitz' Zyklus, welcher beim Hören durch Kontextverschiebungen zwischen klassischem Klavierklang, Worten und Alltagsgeräuschen neue Wahrnehmungsräume berührt: Babygeschrei folgt auf einen tragischen Newsreport,

während das Nebelhorn eines Ozeandampfers in sanfte Klavierklänge gehüllt wird. Drittens, aus fachlich-handwerklicher Sicht boten sich Shlomowitz' Stücke an, da sie einen geübten Umgang nicht nur am Instrument, sondern auch mit Stimme, Bewegung und Live-Elektronik und der gleichzeitigen Koordination dieser medialen Zugänge erfordern.⁶

Zusammenfassend schienen diese Partituren für die Rhythmik als audio-korporale Disziplin repräsentativ zu sein und brachten gleichzeitig meiner Einschätzung nach ausreichend kinetische Energie für das Kollisionsexperiment mit.

Die Phase des Performens erforderte in erster Linie eine hohe Aufmerksamkeit für die Umsetzung der Partitur mit allen Anforderungen bei gleichzeitiger Durchlässigkeit für das Raumgeschehen, in welchem sämtliche (sichtbare und unsichtbare) Akteurinnen und Akteure der Performance sowie das Publikum mit ihrer individuellen Raumpräsenz für mich spürbar waren. Eine Phase der Improvisation, die in den Ablauf eingewebt war, erforderte wiederum einen anderen Modus: hier war die permanente Reaktionsbereitschaft im spontanen Treffen von Entscheidungen im Bühnenraum wesentlich. Auch Qualitäten wie Klarheit, Verbindlichkeit, Offenheit und die Aufmerksamkeit für eine Entwicklungslogik im Verlauf waren hier gefragt.

Im Nachgang der Performance finde ich es relevant meinen disziplinären Raum als Rhythmikerin nachzuschärfen und in Bezug auf die Routinen, Eigenschaften und deren Beschreibungen kritisch zu hinterfragen. Das Scheitern disziplinärer Ziele zu berücksichtigen sowie das Feedback anderer Beteiligten und des Publikums

zu integrieren sind Teil dieses Prozesses. Metaphorisch formuliere ich: «die kinetische Energie des Ereignisses nutzen», um weiter dokumentierend, komponierend und schreibend produktiv zu sein.

Chor.Leiten (Johannes Hiemetsberger)

Aus chorischer Perspektive galt die Aufmerksamkeit der Frage, wie das 40-stimmige und in 8 Chören verteilte Renaissancewerk im Oval des Ausstellungsraums der Akademie der Bildenden Künste (ehem.Semperdepot) trotz der großen Entfernungen funktionieren kann. Es gibt unterschiedliche Raumaspekte, die im Vorhinein (VORHER) bedacht werden, aber in der Performance (WÄHREND) bewältigt werden müssen:

- alle SängerInnen müssen sich in ihren 5-stimmigen Chören hören.
- die 8 Chöre müssen miteinander korrespondieren.
- der Kontakt zwischen Sängerinnen und Sängern und dem 2 Stöcke darunter stehenden Dirigenten ist sicherzustellen.
- durch die großen Distanzen gibt es im Raum nur einen Punkt, an dem die musikalische Kompaktheit fixiert werden kann.
- die kirchenähnliche Akustik des Raumes und die großen Distanzen führen zu einem erheblichen Delay, was bedeutet dass die Grundkompetenz «Aufeinander Hören» als Koordinationswerkzeug ausfällt und stattdessen «VOR dem Schlag singen» als einzige Dimension git.

Diese Musizierweise verlangt eine extrem hohe Aufmerksamkeit aller Beteiligten, weil die Komposition

Visualisierung von Leonhard Horstmeyer

darauf aufbaut, dass Sängerin 1 beginnt und sich der 40-stimmige Satz tatsächlich von Person zu Person weiter fortspinnt bis in den Takt 40, wo erstmals alle Stimmen zusammenklingen. Das Timing muss daher ununterbrochen stringent funktionieren.

Zahlreiche Sängerinnen und Sänger des Chorus *Sine Nomine* hatten dieses Werk bereits aufgeführt und verfügen über Erfahrung mit «Raummusik», was den Probenprozess enorm bereichert hat. Nach diversen Experimenten im Hinblick auf die ideale Positionierung im Raum begann das Stimmengeflecht mehr und mehr zusammenzuwachsen und beim anwesenden Publikum in der Parterre entstand der Eindruck eines «goldenen Regens»: man befand sich als Hörende inmitten des Raums und wurde sozusagen mit wandernden Klangkaskaden überschüttet – eine Hörerfahrung, die WÄHREND der Aufführung beim Publikum auf außerordentliche Begeisterung stieß.

Aus Sicht des Chorsingens war die Erfahrung, «auf Zeichen» und nicht «auf Hören» zu singen, eine spezielle, gab man doch einen Teil der Verantwortung an den Dirigenten ab. Umgekehrt war auch seitens des Dirigenten ein großes Vertrauen an jede Sängerin und jeden Sänger notwendig, da die individuelle dirigistische Betreuung des 40-stimmigen Satzes an ihre Grenzen stieß. Es war deutlich zu spüren, dass seitens der Sängerinnen und Sänger ein hoher Grad an Eigenverantwortung an den Tag gelegt wurde.

Für mich als Dirigent war im nachhinein (DANACH) die Rolle des Con-ductors (lat. Zusammenführen) extrem stark – viel stärker als bei einer gewohnten Chor-aufstellung mit praktisch keiner räumlichen Distanz. Am Grad zwischen musikalisch-inspirativer Motivation und glasklarer Organisation schlug das Pendel eindeutig auf die fast ausschließlich koordinative Seite, was – überraschend – dennoch ! – glücksbringend war.

Zeitgenössischer Tanz (Rose Breuss)

Die Arbeit der Tänzerinnen und Tänzer an Tallis in *Wonderland* beruhte auf der Motette *Spem in Alium* von Thomas Tallis, die als Fallstudie bzw. als eine Art gemeinsamer, experimenteller Raum für eine transdisziplinäre ‚Kollision‘ fungierte. Die räumliche Anordnung der Sängerinnen und Sänger, der Verlauf der räumlich in einer W-Form erklingenden Stimmen, die faszinierende Verwebung der einzelnen musikalischen Motive und der Text aus dem deuteronomischen Buch Judith bildeten die Spuren für die tänzerisch-choreographische Interpretation einer transdisziplinären ‚Kollision‘.

Der Tanz greift das Thema der Motette *Spem /*

Hoffnung – dem theoretischen Modell der Physik folgend – als kontinuierlichen Möglichkeitsraum auf. Die Tanzbewegungen sind auf die subjektiv-motorischen Körper- und Bewegungsrepertoires der Tänzerinnen und Tänzer bezogen. Sie imaginieren Figurationen der Hoffnung in der Kreation von Tanzbewegungen, die in einen Möglichkeitsraum – dem der Hoffnung – gesetzt sind. Als motorisches Motiv identifizierten wir den Schwung. Gravität und Leichtigkeit, Momentum und Suspension schienen uns thematisch entsprechend. Ausschnitthaft wurde ein Bewegungsrepertoire der für ihre schwungvolle Tanztechnik bekannten österreichischen Tänzerin Grete Wiesenthal in die Kompositionsprozesse miteinbezogen und motivisch entwickelt. Unter ‚Kollision‘ verstanden wir die Arbeit im tänzerisch-choreographischen Feld sowie die Überlagerung der Disziplinen in einem Möglichkeitsraum, der realisiert oder nicht-realisiert werden kann. Im Tanz ‚kollidieren‘ die Kompositionen von Matthew Shlomowitz und Hanne Pilgrims Performance und Interpretation. Sie konfigurieren den Möglichkeitsraum der Tänzerinnen und Tänzer.

Die theoretischen Überlegungen von Frédéric Pouillaude zum Verhältnis von Musik und Tanz unterstützten die Idee, dass die audiokorporalen Disziplinen einen gemeinsamen Raum bilden, ja mehr noch: «Music is dance's condition of possibility because it establishes the only space that could be adequate to dancing: an acoustic space.» (Pouillaude 2017: 33) Pouillaude konzipiert den Raum von Musik und Tanz als offenen, richtungslosen, präsentischen Raum. Dieser hat im Unterschied zum Bewegungsraum unserer Routinen keine vorgegebenen Richtungen. (In unseren alltäglichen Routinen bestimmen wir beispielsweise Richtungen, indem wir nach Hause gehen, oder ins Bad oder wir holen ein Glas aus dem Kasten usw.). Tänzer kreieren Raum.

**«[M]usical tone cancels all directions;
it fills space and renders it completely open.
Acoustical spaces are without direction
and place. [...] Even though we may describe the
direction of the sound source as indeterminate,
we still maintain that it is determinable –
i.e., we state that it must be in this direction,
that direction, or a third direction. But the
tone itself does not extend in a single direction;
rather it approaches us, penetrating, filling
and homogenizing space.»⁷**

‚Kollision‘ ist in unserer Versuchsanordnung eine körperliche Präsenz in einem homogen gewordenen Raum.

Diese körperliche Präsenz subsumiert den zeitlichen Zusammenhang von «vorher – während – danach» in den vier audiokorporalen Disziplinen.

Eine Schwierigkeit ergibt sich im nach allen Richtungen geöffneten Raumexperiment der ‚Kollision‘. Die gleiche Zeit von Musik und Tanz ist möglich, aber nicht unbedingt der gleiche (reale) Raum. Die ‚Kollision‘ als offener Möglichkeitsraum erweist sich nämlich als schwierig, wenn sie in einem konventionellen Bühnenraum erfolgt. Ein solcher Raum hat Ränder und Begrenzungen, ein bestimmtes Fassungsvermögen für Körper und seine Projektionen und Platzierungen und hat Sicht- und Hörlinien zum Publikum. Der Bühnenraum funktioniert nur durch ein dramaturgisches Hintereinander und ein durch den Raum beschränktes, aber kreativ gesetztes Nebeneinander. Der Kollisionsraum erfordert also nicht nur eine Offenheit der experimentellen disziplinären Anordnungen, sondern auch eine ungewöhnliche und nicht-konventionelle Offenheit des Aufführungsraumes.

Wir hatten einen prachtvollen Ort für die Performance zur Verfügung. Das Semperdepot in Wien und eine Dauer von ca. 60 Minuten. Auf Grund dieses performativen Rahmens haben wir die experimentellen, in den Disziplinen ausgearbeiteten Performances in Sektionen und Abschnitten auf die Bühne gebracht.

Die Kollision erfolgte aus meiner Sicht auf der Ebene des Themas und des thematischen Materials, eines aus verschiedensten Ideen, Stoffen, Medien zusammengesetzten Imaginariums zum Thema *Spem in Alium*. Hier hat sich die Kollisionsmethode aus meiner Sicht auf faszinierende Weise bewährt. Die gleichzeitige (hierarchiefreie) Präsenz der unterschiedlichen Felder und Disziplinen ermöglichte ganz neue und überraschende Verbindungen und Inszenierungen.

Boom Operating (William Edouard Franck)

Das Tonangeln als nicht in den darstellenden Künsten verortete Disziplin, hat gleichzeitig viele Anknüpfungspunkte zu diesen. Technisch gesehen geht es beim «Boomen» darum, Frequenzen, die im Raum vorhanden sind, durch ein Aufnahmegerät und den ‘Boom’, zu kanalisieren. Das Fischen nach Klängen ist ein komplexer Vorgang, bei dem Hören, Spüren, Interagieren und Bewegen sich verbinden. Schon allein das Halten und Führen der Tonangeln in ihrer Physis und im komplexen Raumgeschehen am Set, wo alle Gewerke aufeinandertreffen, erfordert feinste kinästhetische Skills. Darüber hinaus ist das subtile Einfangen von Raum- und Klangatmosphären jenseits von simpler Tondokumentation eine Kunst: die Kunst des Original-Tons im Film.

Eine Tonanglerin fängt den Charakter des lokalisierten und aktiven, präzisen Direktschalls ein und entscheidet über den Anteil an de-lokalisiertem, diffusen Klang. Darüber hinaus prägt sie durch ihre Entscheidungen und Raumbewegungen wiederum die anderen am Set Agierenden, ein letztlich sensibles Netzwerk von Interaktion.

In Tallis in Wonderland betrachteten wir das Tonangeln selbst als eine performative Interaktion mit dem Raum und allen darin sich befindenden Personen (ob Performende oder Publikum), bei der sowohl das akustische Nahfeld (Direktschall) als auch das akustische Diffusfeld durch die ‚Booms‘ erschlossen werden konnte. Nicht nur das direkte Tonaufnehmen, sondern auch das metaphorische Erschließen des Raums aus Sicht des Booms war für uns interessant.

Welche Perspektive nehmen Tonangelnde auf die Live-Performance eines Chorwerks wie *Spem in Alium* ein? Wie lesen und interpretieren sie den akustischen Raum, wenn vierzig Stimmen erklingen und zweihundert Personen lauschen? Wie bewegen sie sich als sonst versteckt Agierende plötzlich im Fokus des Raumgeschehens im Bühnenraum?

Im Vorfeld wurden aus Sicht des Originaltons Konzepte für eine durch Kamera gespiegelte Tonperspektive auf die Performance vorgelegt. Dabei lag der Fokus auf den subtilen und nicht vordergründig sichtbaren Interaktionen aller im Raum sich bewegenden Personen mit ihren klanglichen Äußerungen. Es sollte keinesfalls darum gehen, ein musikalisches Live-Erleben nachzubilden, sondern andere Perspektiven auf das Ereignis einzunehmen.

Als durchaus konfliktreich stellte sich die Konfrontation dieses Konzepts mit den Akteurinnen und Akteuren aus den darstellenden Künsten dar, eine Unsicherheit in Bezug auf Kameras und Booms im Bühnenraum zeigte sich. Allein die Diskussionen über diese Interaktionsideen zwischen den verschiedenen Disziplinen legten bisher weniger reflektierte Routinen und Bedürfnisse der einzelnen Disziplinen sowie Erwartungen und Zielsetzungen offen und waren daher in der Verhandlung des Möglichkeitsraums produktive, wichtige Prozesse.

Als Kompromissvorschlag entwickelte sich die Idee des Einwebens einer bewusst offen strukturierten Improvisation zwischen den Akteurinnen und Akteuren, neben der Ausführung der Werke.

Die Boomerinnen wurden intensiv auf das Ereignis der Live-Performance vorbereitet und besuchten unmittelbar vor der Performance als Gruppe einen einwöchigen Workshop, in dem Körperbewusstsein, Raumbewusstsein, Interaktionsräume, mentales Training sowie technikbezogene Aspekte des Boomens intensiv fokussiert wurden.

Smalley's Raumkategorien visualisiert von Leonhard Horstmeyer

Nach der Performance geht es für die Disziplin Originalton zum Einen darum auszuwerten, inwiefern der Exkurs in ein performatives Setting für die Praxis des Boomens aufschlussreich war. Verschiedene Möglichkeiten des Prozessierens der während der Performance und in der Vorbereitung gewonnenen Erfahrungen wurden diskutiert. Zum Anderen nahm die Auseinandersetzung mit Zielsetzungen und Variablen für die Postproduktion des Materials in Abstimmung mit allen an der Performance Beteiligten einen zentralen Raum ein.

Resümierend entsteht die Frage, wie das Modell der Kollision und die Untergliederung des Kollisionsprozesses in eine temporale Dimension, unsere Forschungsfragen in Bezug auf audio-korporale Räume prozessieren kann. Welche spezifischen Raumphänomene wurden in der Performance *Tallis in Wonderland* durch die differenziert vorbereitete «Kollision» der Akteurinnen und Akteure aus vier Disziplinen generiert? Und wie lässt sich dies beschreiben?

Denis Smalley⁸ diskutiert einen Ansatz zur musikalischen Form und ihrer Analyse, der den Raum als «primären Artikulator» fokussiert. Die hier abgebildete Wordcloud visualisiert Smalley's Raumkategorien und stellt zum Abschluss unseres Beitrags ein Angebot zum Nachdenken über Beschreibungen von Raumqualitäten dar.

Video zur Performance *Tallis in Wonderland*

This research was fund by the Austrian science fund (FWF), Research number AR640

- 1 Originalton im Film
- 2 am 8. Oktober 2023 im ehemaligen Semperdepot in Wien
- 3 im Projekt «Atlas glatter Räume»
- 4 Die Performance «Conducting Spaces» fand im Rahmen des Ars Electronica Festivals im September 2021 statt.
- 5 in Linz in der Stadtpfarrkirche Urfahr, Januar 2023
- 6 Siehe dazu unseren Beitrag *See my logic. Nachdenken über Transformation in Matthew Shlomowitz' Klavierzyklen «Popular Contexts»* in der Ausgabe Nr.44 der Fachzeitschrift Rhythmik Schweiz
- 7 Pouillaude 2017: 39,40
- 8 «Space-form and the acousmatic image.» Organised sound 12.1 (2007): 35–58.

Pouillaude, Frédéric. *Unworking choreography: The notion of the work in dance*. Oxford University Press, 2017.
 Horstmeyer, Leonhard/ Pilgrim, Hanne. *See my logic. Nachdenken über Transformation in Matthew Shlomowitz' Klavierzyklen «Popular Contexts»*, Fachzeitschrift Rhythmik Schweiz Ausgabe Nr.44, 2023.
 Smalley, Denis. «Space-form and the acousmatic image.» Organised sound 12.1 (2007): 35–58.